

ИШНИ СУДГА ҚАДАР ЮРИТИШ БОСҚИЧИДА МУРОЖААТЛАР БИЛАН ИШЛАШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Нишанов Санжар Юлдыбаевич

Судьялар Олий Кенгаши ҳузуридаги

Судьялар Олий мактаби тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6468331>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-aprel 2022

Ma'qullandi: 10-aprel 2022

Chop etildi: 15-aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

Конституция, Ҳалқ қабулхоналари, жиноят процесси, Виртуал тизим, Жиноят-процессуал кодекси.

1992-йил 8-декабрь куни умумҳалқ сайлови асосида қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Конституциясида “инсон ҳуқуқ ва эркинлари олий қадрият¹” сифатида эътироф этилиб, “давлат фуқароларнинг Конституция ва қонунларда мустақамланган ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлаши²”, мазкур ҳуқуқлари бирор бир тарзда чекланган тақдирда “ҳар бир шахс бевосита ўзи ва бошқалар билан биргаликда ваколатли давлат органларига, муассасаларига ёки халқ вакилларига ариза, таклиф ва шикоятлар билан мурожаат қилиш ҳуқуқига эга. Аризалар, таклифлар ва шикоятлар қонунда белгиланган тартибда ва муддатларда кўриб

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада одил судловни амалга ошириш, ишни судга қадар юритиш босқичида мурожаатлар билан ишлаш механизмини такомиллаштириш тўғрисида сўз юритилган.

чиқилиши шарт.³” лиги кўрсатиб ўтилган.

Юртбошимиз Ш.М.Мирзиёев Президентлик лавозимига тайинланиш даврларининг илк қадамларини айнан “инсонларни дарду ташвишларини ўйлаб яшаш одамийликнинг асосий мезони” шиори билан фаолият бошлаганликлари, давлат хизматчиларини аҳоли томонидан келиб тушаётган ҳар бир мурожаатга эътиборли бўлишларини талаб қилиниши оқибатида, фуқароларни Бош қомусимизда кўрсатиб ўтилган ҳуқуқ ва эркинликларини тўла тўқис таъминланишига олиб кела бошлади.

Фуқаролардан келиб тушаётган мурожаатлар мазмуни ва унда кўрсатилган масалалар тизимли таҳлил этилган ҳолда умумлаштирилиб, халқ фаровонлигини ошириш мақсадида,

¹ ЎзР Конституцияси 13-моддаси;

² ЎзР Конституцияси 43-моддаси;

³ ЎзР Конституцияси 35-моддаси;

Ўзбекистон Республикасини ривожлантириш бўйича 2017-2021 йилги ҳаракатлар стратегияси тасдиқланган.

Ҳар бир фуқаронинг мурожаати эътибордан четда қолмаслиги, мурожаат йўналиши, мазмуни ва шакли ҳилма-ҳиллиги, ижрочи ташкилотлар кўлами ва кўриб чиқиш доираси кенглиги, бундан ташқари фуқаролардан такрорий мурожаатлар келиб тушиш ҳолатлари кузатилиб, уларни ижроси устидан назорат ўрнатилишида бир қатор қийинчиликлар келиб чиқарилаётганлиги сабабли, 2017 йил 11 сентябрь кунини Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги 445-сонли Қонун тасдиқланиб, унга кўра ариза, таклиф, шикоят, электрон мурожаат, такрорий мурожаат, аноним мурожаат, мурожаатнинг дубликати терминларига аниқлик киритилиб, ҳар бир мурожаатни кўриб чиқиш тартиб ва муддатлари аниқ белгилаб берилди.

Статистик маълумотларга кўра фуқаролар томонидан Виртуал тизим ва Ҳалқ қабулхоналарига 2020 йил давомида жами 1.200.212 та мурожаатлар келиб тушган бўлиб, шундан 203.692 таси, яъни 0.16 % айнан суд-ҳуқуқ соҳаси билан боғлиқ мурожаатларни ташкил этиши, 2021 йил давомида жами 560.771 та мурожаатлар келиб тушган бўлиб, шундан 94.246 таси, яъни 0.16 % айнан суд-ҳуқуқ соҳаси билан боғлиқ мурожаатларни ташкил этиши, ушбу тоифага кирувчи мурожаатлар бир хил

мазмунда бир неча маротаба юбориш ҳолатлари кузатилади.

“Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Қонунинг 1-моддасида “Ушбу қонуннинг амал қилиши ва кўриб чиқиш тартиби маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги, фуқаролик процессуал, жиноят-процессуал, жиноят-ижроия, иқтисодий процессуал қонун ҳужжатлари ва бошқа қонунлар билан белгиланган мурожаатларга нисбатан тадбиқ этилмаслиги” кўрсатиб ўтилган.

Мурожаатларнинг салмоқли қисми айнан жиноят процесси билан боғлиқ бўлиб, фуқаролар томонидан процесс иштирокчиси ёки процесс иштирокчиси бўлмаган ҳолда дастлабки тергов давомида ўзларининг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиб мурожаат этиш ҳолатлари кўплаб кузатилмоқда.

Жиноят-процессуал кодексда процесс иштирокчилари процессуал ҳаракатлар ва қарорлар устидан шикоят қилиш ҳуқуқига эга эканликлари⁴, процесснинг исталган пайтида илтимоснома билдириш ва шикоят бериш мумкин⁵лиги кўрсатиб ўтилган бўлсада, исталган пайтда киритилган илтимоснома ва шикоятни кўриб чиқиш механизми очиб берилмаганлиги кузатилади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясида баён этилган фуқароларнинг мурожаат этишга бўлган ҳуқуқининг мантиқий давоми сифатида, уларни дастлабки тергов олиб боришга маъсул мансабдор шахсларга нисбатан, шунингдек ишни

⁴ Жиноят процессуал кодекс 27-модда

⁵ Жиноят-процессуал кодекс 27-моддаси;

судга қадар юритиш босқичида процессуал ҳаракатларга нисбатан мурожаат этиш ҳуқуқига эга эканликларини кўрсатилган.

Мурожаат аввало процесс иштирокчисини ҳимояланиш воситаси ҳисобланади.

Аммо, Жиноят-процессуал кодексида мурожаатни ўзагини ташкил этувчи ариза, шикоят, таклиф, раддия, илтимоснома, хабар ва хабарнома тушунчаларига аниқлик киритилмаганлиги, уларни кўриб чиқиш тартиб ва муддатлари белгилаб берилмаганлиги маълум.

Бундан ташқари, дастлабки тергов устидан норозилик мазмунидаги мурожаатлар қабул қилишга маъсул субъектлар доираси, шунингдек, ушбу турдаги мурожаатларни кўриб чиқишга маъсуллар доираси аниқ кўрсатиб ўтилмаган.

Ишни судга қадар юритиш босқичи тамомланмасдан киритилган илтимоснома ва шикоятлар бўйича ишлаш механизми кўрсатиб ўтилмаганлиги сабабли, дастлабки терговни олиб борувчи орган устидан юборилган ҳар қанча шикоят ва илтимосномалар бўйича бир хил мазмундаги “Сизнинг жиноят иши бўйича киритган мурожаатингиз иш хужжатларига қўшилганлигини маълум қилиб, натижаси бўйича дастлабки тергов якунида қўшимча хабардор қиламиз” мазмундаги жавоб хати билан чекланиш ҳолатлари кўп учрайди.

Жиноят-процессуал кодексда ишни судга қадар юритиш босқичида процесс иштирокчиларининг мурожат этиш ҳуқуқи мустақамлаб қўйилган бўлсада, амалиётда процесс

иштирокчиси бўлмаган шахсларнинг жиноят иши бўйича ариза, шикоят ва илтимосномалар билан норозилик мазмунида мурожаат этишлари, процесс иштирокчиси бўлмаган шахсларни жиноят иши бўйича киритган шикоят ва илтимосномаларини кўриб чиқиш тартибларига аниқлик киритилмаганлигини кузатамиз. Мисол тариқасида терговчи томонидан амалда моддий ёки маънавий зарур кўрган шахсни жабрланувчи деб эътироф этмаслик, жиноят ишини бир қисмини шахсга нисбатан тугатиш ҳолатлари, айбдор шахслар доирасини белгилаш бўйича чиқарилган қарорлар устидан фуқаролар томонидан юқори ташкилотларга кўплаб шикоятлар билан мурожаат этишликлари кузатилади.

Мурожаатлар билан ишлаш жараёнида хозирга қадар ижрочи ташкилотлар томонидан аниқ тизимлаштириш йўлга қўйилмаганлиги сабабли, фуқаролар томонидан жиноят иши бўйича ва уни олиб бориш жараёни юзасидан шикоят аризаларини жиноят иши хужжатларига қўшишлик ёки назорат йиғма жилди архивларига тикишлик ҳолатларида муаммолар мавжуд.

Шунингдек амалиётда процесс иштирокчилари томонидан жиноят ишини кўриб чиқиш ваколатига эга бўлмаган шахслар номига айнан шу ишни назоратга олишликни сўраб кўплаб мурожаат этиш ҳолатлар мавжуд. Ҳалқаро ташкилотлар, Давлат раҳбари, Президент маслаҳатчилари, Инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича Омбудсмани, Сенат ва Олий мажлис вакиллари номлари ёзилган

мурожаатлар “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги қонун талаблари асосида маъсул раҳбарларнинг вакиллари томонидан қабул қилиб олинган бўлсада, жиноят ишини ўрганиб чиқиш, у бўйича кўрсатма бериш ва назоратга олиш бўйича ваколатга эга эмасликлари натижасида мурожаатга холис баҳо бериш имкониятига эга эмаслиги оқибатида, ариза ёзган фуқароларни ҳукуматга нисбатан ишончсизлик кайфиятини уйғотаётганлик ҳолатлари кузатилади.

Бундан ташқари, айрим жиноят ишлари бўйича синчковлик билан олиб борилган тергов ҳаракатлари натижаси бўйича чиқарилган қарорлардан томонлар норозиликлари оқибатида йиллар давомида юқори ташкилотларга тинмай мурожаат этишлик ҳолатлари мавжуд бўлиб, қарорни чиқарган органнинг биринчи раҳбари томонидан шахсан суҳбат олиб борилиб, мазкур ҳолат бўйича қонуний тушунча берган бўлишига қарамасдан фуқаролар томонидан давлат хизматчиларини ортиқча овора қилиш ҳолатлари кўплаб учрайди.

Рақамли технология ва интернет тизими ривожланиши оқибатида жамиятда ҳуқуқни муҳофаза этиш идораларига оммавий ахборот воситалари орқали у ёки бу ҳодисага мурожаат шаклида ижтимоий сайтлар орқали фикр билдириш одатга айланаётган бир пайтда, айрим вазириклар ўз ижтимоий саҳифалари орқали ҳар бир ҳолатга тасдиқ ёки раддия мазмунида расмий баёнот билан чиқиш қилаётганликлари, аммо мазкур ҳолат мурожаат сифатида қабул

қилинсада, улар билан ишлаш механизми қонуний мустақамланмаганлиги кузатимоқда.

Мазкур муаммоларни юзага келиши бўйича тарихий тажриба ўрганилганда 1864 йилда Россия императори томонидан қабул қилиниб амалда бўлган Жиноят процесси Уставининг 12. бобида⁶ “Тергов ҳаракатлари устидан шикоят этиш тартиби” деб номланиб, 491. бандида “Процесс иштирокчилари уларнинг ҳуқуқлари чекланган ёки поймол этилиши мумкин бўлган ҳар қандай ҳолат бўйича шикоят этиш ҳуқуқига эга эканликлари”; 497. бандида “Ҳар қандай шикоят унинг тегишлилигига қараб шу ножўя ҳаракатни содир этган мансабдор шахсга топширилиши”, 498. бандида “Берилган шикоят бўйича уни қабул қилиб олган шахсдан тилхат берилишини талаб қилиши мумкинлиги”; 499. бандида “Топширилган ариза 3 кун муҳлат ичида тегишлилигига қараб юборилиши зарурлиги”; 500. бандида “Жиноят иши бўйича шикоят келиб тушиши, мазкур жиноят иши бўйича тергов ҳаракатларини тўхтатмаслиги” дея кўрсатиб ўтилган бўлиб, ишни судга қадар босқичини олиб боришга маъсул шахслар устидан киритилган шикоятларни кўриб чиқилиши алоҳида тақсинга сазовор, яъни 501. бандида “қабул қилинган шикоят суд тартибида кўриб чиқилиши”; 502 бандида “Шикоят предмети ва унга алоқадор барча ҳолатлар суд вакиллари билан бири томонидан очиқ суд мажлисида ўқиб эшиттирилиши”; 503 бандида

⁶ 1864 йилги Жиноят процесси Устави

“Шикоятни кўриб чиқилишида уни мазмунан кўриб чиқишни имкони бўлмаган ҳоллардагина тергов ҳаракати баённомалари сўраб олиними”; 506 бандида “Киритилган шикоят бўйича суд томонидан ўрганилган ҳолатлар бўйича асослантирилган баённома билан ажрим чиқарилиши”; 507 бандида “Ажримда суд терговни бошқа терговчига топшириш ҳақида кўрсатиб ўтадиган бўлса, асословчи қисмда қай тергов ҳаракатларини номақбул деб топиши ва қайта тиклаш зарурлигини кўрсатиб ўтиши”; 508 бандида “Суд томонидан чиқарилган ажрим шикоят топширган шахсга зудлик билан топширилиб, ижрога қаратилиши” 509 бандида “Шикоят топширган шахс чиқарилган ажрим нусхасини беришликни талаб қилиши мумкинлиги, ушбу илтимоснома 3 кун муддат ичида кўриб чиқилиши” белгилаб қўйилган экан.

Мазкур тарихий инситут дастлабки терговни олиб борувчи мансабдор шахслардан ишни судга қадар юритиш босқичида адолат ва шаффофлик принципига бевосита риоя этилишини мажбур қилиб, иккинчи томондан процесс иштирокчиларининг ҳимоя ҳуқуқини таъминлаган. Амалдаги Жиноят процессул кодексда тергов ҳаракатларидан норозилик мазмунида судга шикоят этиш ҳуқуқи киритилмаган бўлиб, фикримизча айнан ушбу ҳуқуқ институти бир хил мазмунда кўп маротаба мурожаат этувчи фуқароларнинг мурожаатлари бўйича қонуний ечим топишга олиб келади деб фикр билдирмоқчимиз.

Айнан шу кетма-кетликда юртимизда қўлланилган тарихий

тажрибаларни таҳлил этишни давом эттириб, 1922 йил 25 май куни РСФСР томонидан тасдиқланган ЖПК⁷ ўрганилганда, унинг XVIII боби “терговчининг ҳаракатларига шикоят” деб номланиб, 8 та моддадан иборат бўлиб, 216-модда “Томонлар, гувоҳлар, экспертлар, таржимонлар, холислар, шахсий кафил ва айбланувчиларга гаров берувчилар ҳамда бошқа манфаатдор томонлар ҳуқуқлари бузилган ёки чекланган тақдирда терговчининг ҳаракатлари устидан шикоят бериш ҳуқуқига эга. Шикоятлар тергов идораси жойлашган ҳудуд бўйича фаолият юритилувчи суд идорасига тақдим этилади. Дастлабки тергов муддатларига риоя этилмаганлиги, тергов ҳаракатлари ёки айблов эълон қилиш ҳолатларини чўзилиши, эҳтиёт чораси бўйича қилинган шикоятлар юзасидан шу ҳудудда фаолият юритаётган прокурор ёки судга мурожаат этилади.” деб кўрсатиб ўтилган. Мазкур тарихий давр мобайнида шикоят этиш субъектлар доирасига аниқлик киритилиб, мурожаат мазмунига қараб шикоят этишда тегишлилик белгиланганлиги кузатилади. Ўз навбатида ушбу тажриба мурожаатларни тизимлаштиришда, улар билан ишлашда бир қатор қулайликлар яратган деб фикрлаймиз. Худди шу тартибда 217-модда “Суд ва прокурорга шикоятлар тўғридан тўғри ёки шикоят қилинувчи терговчи томонидан тақдим этилади. Терговчи қабул қилиб олган шикояти бўйича тилхат ёзиб бериши зарур.” деб кўрсатиб ўтилган. Амалдаги ЖПКда мурожаат этувчи шахсдан ариза ёки

⁷ 1922 йилги РСФСР ЖПК

шикоят қабул қилиб олиш тартибига аниқлик киритилмаган бўлиб, мурожаат этувчидан терговчи тўғридан тўғри шикаят қабул қилмаслиги оқибатида концелярияга ўрнатилган тартибда топширилиш тизими орадан уч кун ўтиб раҳбар муносабат белгиси орқали терговчига келиб тушиши, бу эса ўз навбатида мурожаатни кўриб чиқиш муддатига таъсир этиши, шунингдек содир этилган қонунбузилиш ҳолатлари бўйича тезкорликни йўқолишига олиб келинаётганлик ҳолатларига айнан муқаддам амалда бўлган 217-модда амалда қўллаш орқали тартибга келтириш мумкинлигини кўрсатади. 218-модда “Шикоятлар ёзма ёки оғзаки шаклда бериши мумкинлиги, оғзаки шаклда берилган шикаят терговчи, прокурор ёки суд томонидан ёзиб олиниб, мурожаат этувчи томонидан имзоланиши зарур”лиги кўрсатилган. 219-модда “Шикоят бериш муддати 7 сутка қилиб белгиланган бўлиб, мазкур муддат шикаят этувчига тергов ҳаракатларидан хабар топилган пайтдан инобатга олинади. Эҳтиёт чораси, дастлабки тергов муддатларини чўзилиши ҳамда ноқонуний ҳаракатлар бўйича муддат белгиланмаган”. 220-модда “Шикоят киритилган жиноят иши бўйича дастлабки тергов ҳаракатлари тўхтатилмайди”. 221-модда “Терговчи қабул қилиб олган шикояти бўйича 24 соат ичида ўз тушунтиришларини баён этган ҳолда прокурор ёки судга мурожаатни йўналтириши зарур”. 222-модда “Судья ёки прокурор қабул қилиб олган шикоятни 3 сутка мобайнида кўриб чиқишга мажбур. Шикоятни кўриб

чиқиш жараёнида судья ёки прокурор терговчидан тушунтириш беришни талаб қилиши мумкин. Мурожаатни юритувдаги жиноят иши хужжатларини ўрганиб чиқмасдан қонуний қарор қабул қилишни имкони бўлмаган тақдирда терговчидан талаб этиши мумкин.” 223-модда “Суд жараёнида шикаят тақдим этган шахсдан оғзаки тушунтириш сўралади.”. 224-модда “Судья ёки прокурор томонидан чиқарилган хулоса шикоятчига эълон қилинади ва зудликда ижрога юборилади. Терговчи ёки шикаят берувчини прокурор хулосасидан норози бўлган тақдирда улар судга мурожаат этишлари мумкин”. Назаримизда мазкур ЖПКда дастлабки терговни юритишга маъсул мансабдор шахслар, ҳамда процесс иштирокчилари ўртасида тортишувлик институтини мувозанатини аниқ белгилаб берилганлик ҳолати кузатилди.

Шундан кейинги даврлар таҳлил этилганда 1926 йил 16 июнь куни ЎзРФСР томонидан тасдиқланган ЖПК⁸ қабул қилиниб, мазкур кодекснинг XVIII-боби “Терговчини ҳаракатларига шикаят” деб номланиб, 8 та моддадан иборатлиги, аввалги кодексда кўрсатиб ўтилган барча ҳолатлар ҳудди шу тартибда киритилганлиги, аммо прокурор ваколатларини кенгайтириш ҳолатлари кузатилиши, айнан 216-модда “Прокурор шикоятни 3 сутка мобайнида кўриб чиқиши зарур” деб кўрсатган ҳолда аввалги таҳрирда мавжуд бўлган “судья” сўзини чиқариб юборилганлиги, ҳудди шу тартибда 217-модда

⁸ 1926 йилги ЎзРФСР ЖПК

“Шикоятни кўриб чиқиш жараёнида прокурор терговчидан тушунтириш беришликни талаб қилиши мумкин, шунингдек мурожаатни юритувдаги жиноят иши хужжатларини ўрганиб чиқмасдан қонуний қарор қабул қилишни имкони бўлмаган тақдирда терговчидан талаб этиб олиши мумкин” деб кўрсатган ҳолда “судья” сўзини ушбу моддадан ҳам олиб ташлаш орқали суд органининг дастлабки тергов ҳаракатлари устидан ҳолис баҳо бериш институти таъсир доирасини камайишига олиб кела бошлайди. Айнан ушбу ҳолат 218-моддада “Прокурор томонидан чиқарилган ҳулоса шикоятчига эълон қилинади ва зудликда ижрога юборилади. Терговчи ёки шикоят берувчини прокурор ҳулосасидан норози бўлган тақдирда юқори турувчи прокурорга мурожаат этишлари мумкин” деб кўрсатиб ўтган ҳолда аввалги таҳрирда мавжуд бўлган суд идорасини учинчи ҳокимият сифатида дастлабки тергов давомида ҳолисона баҳо бериш имкониятларини чегаралаб қўйишига олиб келади деб ўйлаймиз.

Шундан кейинги тарихий давр мобайнида 1929 йил 29 июнь куни Ўзбекистон Собиқ Социалистик Республикаси томонидан янги таҳрирдаги ЖПК⁹ қабул қилинган бўлиб, мазкур кодексда “терговчи ҳаракатларига шикоят” боби мутлақо олиб ташланганлиги кузатилиб, ишни судга қадар юритиш босқичида мурожаат этиш ҳуқуқи модда сифатида “Дастлабки терговнинг умумий масалалари” деб номланувчи 2-бобга киритиш билан чекланилганлиги, айнан 21-моддада “Тергов ҳаракатлари

яқуни бўйича содир этилган усталган ҳаракат юзасидан мазкур қарордан хабар топган пайтдан бошлаб 7 суткалик муддат мобайнида шикоят қилиниши мумкин. Терговчининг ҳаракатларига шикоят назорат этувчи прокурорга, қолган иштирокчиларнинг ҳаракатларига шикоят терговчига топширилиши мумкин” деб кўрсатиб ўтиш билан чекланилган. 1929 йилда қабул қилинган ЖПКда аввалгисидан фарқли равишда процесс иштирокчисининг ўз норозилигини намоён қилиш мақсадида прокурорга мурожаат этишликни аниқ чегараларини белгилаб берган бўлсада, аммо янгиланган таҳрирда қабул қилинган процессул кодексда ушбу механизм қонунда аниқ кўрсатмаслик йўли билан қисқартирилишига эришилганлиги ҳамда жуда узоқ вақт мобайнида амалда бўлиши натижасида ишни судга қадар юритиш босқичида мансабдор шахсларнинг ҳаракатлари устидан шикоят қилиш институти мавжудлиги ҳақида тушунчани аҳоли онгидан чиқиб кетишига олиб кела бошлаган деб фикрлаймиз.

Худди шу тартиб 1983 йил 01 ноябрь куни янги таҳрирда қабул қилинган Ўзбекистон ССР ЖПК¹⁰да ҳам деярли ўзгаришсиз шакллантирилиб, XVII бобни “Суриштирувчи, терговчи ва прокурорнинг ҳаракатлари устидан шикоят” номли боб билан чекланилиб, ушбу бобга 194-моддани “Мурожаат этиш тартиби”, 195-моддани “Прокурор томонидан мурожаатни кўриб чиқиш тартиби”, ҳамда 196-моддани “Дастлабки тергов олиб борувчи

⁹ 1929 йилги ЎзССР ЖПК янги таҳрир

¹⁰ 1983 йилги ЎзССР ЖПК янги таҳрир

прокурорнинг ҳаракатларига шикоят” деб номланувчи диспозицияларни киритиш билан чекланганлиги, аммо унда мурожаатни тақдим этиш, кўриб чиқиш муддатлари ва тартиблари аниқ белгилаб берилмаганлик ҳолатлари кузатилади.

Амалда бўлган 1994 йил 22 сентябрь куни қабул қилинган Жиноят-процессуал кодекда процесс иштирокчиларининг мурожаат этиш ҳуқуқи 27-моддада кўрсатиб ўтилган бўлсада, аммо муқаддам қабул қилиниб, юртимизда амалда бўлган дастлабки жиноят процессуал кодекслари каби

мурожаатлар билан ишлаш механизми очиб берилмаганлиги сабабли, фуқаролик жамияти ривожланаётган давр талабларига жавоб бермаётганлиги, ҳамда янгиланишга эҳтиёжманд эканлиги кузатилмоқда.

Эндиликда жиноят процесси давомида мурожаатлар билан ишлаш механизмини янги босқичга олиб чиқишга зарурият туғилаётганлиги учун жиноят процессуал кодексга “Мурожаат ва илтимосномалар” номли асослантирилган моддалар билан тўлдирилган махсус бобни киритиш лозим деб ҳисоблаймиз.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ЎзР Конституцияси 13-моддаси;
2. ЎзР Конституцияси 43-моддаси;
3. ЎзР Конституцияси 35-моддаси;
4. Жиноят процессуал кодекс 27-модда
5. Жиноят-процессуал кодекс 27-моддаси;
6. 1864 йилги Жиноят процесси Устави
7. 1922 йилги РСФСР ЖПК
8. 1926 йилги ЎзРСФСР ЖПК
9. 1929 йилги ЎзССР ЖПК янги тахрир
10. 1983 йилги ЎзССР ЖПК янги тахрир